

**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Marek Kasiewicz
Nr albumu: 171949
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja
Profil: Inżynieria mikrofalowa i antenowa

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Tytuł projektu w języku polskim: Urządzenie wbudowane do estymacji kierunku nadejścia sygnału w sieci BLE wykorzystujące antenę rekonfigurowalną

Tytuł projektu w języku angielskim: An embedded device for direction-of-arrival estimation in BLE networks based on a reconfigurable antenna

Opiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Kulas

Data ostatecznego zatwierdzenia raportu podobieństw w JSA: 07.01.2021

STRESZCZENIE

Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie anteny rekonfigurowalnej do estymowania kierunku nadejścia pakietów w sieci Bluetooth Low Energy (BLE). Do sterowania anteny i do odbierania pakietów wykorzystany został układ nRF52840. Posiada on wbudowany transceiver 2.4 GHz i obsługuje standard Bluetooth. Praca ta przedstawia także wyniki testów skuteczności tej estymacji.

Słowa kluczowe: Internet Rzeczy, IoT, Bezprzewodowa Sieć Sensorowa, WSN, antenna z przełączaną wiązką, ESPAR, kierunek nadejścia sygnału, DoA

Dziedzina nauki i techniki zgodna z OECD: Nauki inżynierskie i techniczne, elektronika i inżynieria informatyczna

Research leading to these results has received funding from the EU ECSEL Joint Undertaking under grant agreement n° 826452 (project Arrowhead Tools) and from the partners national funding authorities the National Centre for Research and Development on behalf of on behalf of the Ministry of Science and Higher Education in Poland.

ABSTRACT

This paper presents the use of a reconfigurable antenna to estimate packets arrival direction in a Bluetooth Low Energy (BLE) network. The nRF52840 chip was used to control the antenna and receive packets. It has a built-in 2.4 GHz transceiver and supports the Bluetooth standard. This paper also presents the results of the direction estimation tests.

Keywords: Internet of Things (IoT), wireless sensor network (WSN), Bluetooth Low Energy (BLE), electronically steerable parasitic array radiator (ESPAR) antenna, direction-of-arrival (DoA)

OECD Fields of Science and Technology: Engineering and technology, electronic engineering, information engineering

Research leading to these results has received funding from the EU ECSEL Joint Undertaking under grant agreement n° 826452 (project Arrowhead Tools) and from the partners national funding authorities the National Centre for Research and Development on behalf of on behalf of the Ministry of Science and Higher Education in Poland.

Spis treści

1	WSTĘP I CEL PRACY	7
1.1	Wstęp	7
1.2	Cel pracy	8
2	ANTENY DLA ESTYMACJI KIERUNKU NADEJŚCIA SYGNAŁÓW RADIOWYCH	9
2.1	Antena ESPAR	9
3	Technologia BLUETOOTH LOW ENERGY	12
3.1	Wprowadzenie do standardu BLE	12
3.1.1	Ogłaszanie	12
3.1.2	Skanowanie	13
3.1.3	Połączenie	13
3.1.4	Serwisy	13
3.2	Wykorzystanie technologii BLE w estymacji kierunków odbieranych sygnałów . . .	14
4	HARDWARE	15
4.1	Układ nRF52840	15
4.2	Sterowanie anteną ESPAR	15
4.3	Programowanie	17
5	ALGORYTM	18
5.1	Algorytmy zdolne estymować DoA	18
5.2	Algorytm PPCC	18
6	SYMULACJA	19
6.1	Opis symulacji	19
6.2	Przebieg symulacji	21
6.3	Wyniki symulacji	22
7	IMPLEMENTACJA	23
8	TESTY SYSTEMU	26
8.1	Środowisko pomiarowe	26
8.2	Pomiar charakterystyki	26
8.3	Estymacja DoA	30
8.4	Wnioski z testów estymacji DoA	36
9	PODSUMOWANIE	37

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

- BLE (ang. Bluetooth Low Energy) - System komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu
- DoA (ang. Direction of Arrival) - Kierunek nadejścia sygnału
- RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) - Indykator siły odebranego sygnału
- UUID (ang. Universally Unique Identifier) - Uniwersalnie unikatowy identyfikator
- ESPRIT (ang. Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariant Techniques) - Algorytm używany do estymacji częstotliwości i wyznaczania kierunku nadejścia odbieranego sygnału
- MUSIC (ang. Multiple Signal Classification) - Algorytm używany do estymacji częstotliwości i wyznaczania kierunku nadejścia odbieranego sygnału
- PPCC (ang. Power Pattern Cross-Correlation) - Algorytm używany do estymacji kierunku nadejścia odbieranego sygnału
- ESPAR (ang. Electronically Steerable Passive Array Radiator) - Typ anteny rekonfigurowalnej
- SPDT (ang. Single Pole, Double Throw) - Typ przełącznika posiadającego jeden biegun i dwa położenia.
- Bluetooth SIG (ang. Bluetooth Special Interest Group) - Organizacja normalizacyjna, która nadzoruje rozwój standardów Bluetooth
- SNR (ang. Signal to Noise Ratio) - Stosunek sygnału do szumu

1 WSTĘP I CEL PRACY

1.1 Wstęp

Ciągle zmniejszająca się cena układów scalonych obsługujących standardy bezprzewodowe otwiera możliwość coraz powszechniejszego stosowania komunikacji bezprzewodowej w otaczających nas urządzeniach. Urządzenia te mogą komunikować się ze sobą i wymieniać się danymi tworząc w ten sposób Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). [1]

To otwiera wiele możliwości, ale tworzy także wyzwania dla projektantów takich sieci. Skutkiem współistnienia wielu urządzeń komunikujących się bezprzewodowo jest zwiększająca się ilość zakłóceń w używanych przez nich pasmach radiowych, co utrudnia ich komunikację.

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest zastosowanie anten kierunkowych. Anteny takie nadają większą część mocy w docelowym kierunku, a mniejszą część w kierunku, w którym moc ta jest jedynie zakłóceniem dla innych urządzeń. W związku z tym, jeśli kierunkowe anteny komunikujące się ze sobą zostaną na siebie skierowane, moc sygnału wysyłanego pomiędzy nimi zostanie wzmocniona, w stosunku do przypadku użycia anten dookolnych. W związku z tym możliwe jest zachowanie ilości odebranej mocy, przy zmniejszeniu sumarycznie wypromieniowanej mocy, która jest zakłóceniem dla innych urządzeń. Dodatkowo, dzięki użyciu kierunkowej anteny odbiorczej, moc sygnału, która pochodzi od zakłócających anten nie znajdujących się w kierunku największego wzmocnienia anteny, zostanie odfiltrowana. Problemem w wypadku użycia anten kierunkowych może okazać się przemieszczanie się urządzeń, które je wykorzystują. W wypadku zmiany wzajemnego położenia dwóch komunikujących się urządzeń, ich anteny powinny zostać adekwatnie przestawione. Użycie takich anten wyklucza także efektywną komunikację z kilkoma urządzeniami znajdującymi się w przeciwnych kierunkach. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest wykorzystanie anteny rekonfigurowalnej. Anteny takie są w stanie określić kierunek, z którego otrzymują sygnał od urządzenia, z którym chcą się komunikować oraz są w stanie ustawić w jego kierunku swoją wiązkę, zwiększając tym samym moc odbieranego od niego oraz wysyłanego do niego sygnału.

Dodatkowo określanie kierunku nadejścia sygnału może być funkcjonalnością samo w sobie. Istnieje wiele aplikacji, w których wymagane jest określenie położenia wybranych przedmiotów. W takim wypadku możliwe jest dołączenie nadajników do przedmiotów, które w przyszłości będą musiały być sprawnie zlokalizowane. Następnie, możliwe jest wykorzystanie anteny rekonfigurowalnej do określenia, w którym kierunku od niej znajduje się poszukiwany przedmiot. System złożony z kilku współpracujących anten, mógłby określić nawet dokładną lokalizację nadajnika np. na podstawie informacji o lokalizacji anten oraz kącie nadejścia sygnału do każdej z nich. Przykładem obszaru w którym taka lokalizacja byłaby cenną funkcjonalnością mogą być magazyny. Często jest w nich składowane wiele różnych towarów i istnieje nieprzerwana potrzeba ich znajdowania. Wewnątrz magazynów mógłby znajdować się opisywane systemy, będące w stanie informować pracowników magazynów o dokładnym położeniu nadajników dołączonych do poszukiwanych przez nich towarów.

1.2 Cel pracy

Celem niniejszej pracy było wykorzystanie anteny rekonfigurowalnej z wbudowanym układem nRF52840 do estymowania kierunku nadejścia sygnału od sąsiednich urządzeń w sieci BLE. Konieczne było opracowanie oprogramowania wbudowanego w układ nRF52840 implementującego: odbieranie i filtrację pakietów sieci BLE, algorytm estymacji kierunku nadejścia sygnału oraz obsługę komunikacji z komputerem przy użyciu portu USB, za pomocą której zostały wysłane wyniki pomiarów. W tym celu niezbędne było zapoznanie się autora z technologią BLE, a także dokumentacją układu nRF52840 i udostępnionymi przez jego producenta bibliotekami umożliwiającymi jego obsługę komunikacji bezprzewodowej. Dodatkowo, konieczne było zapoznanie się z dostępnymi metodami estymacji kierunku nadejścia i wykorzystywanymi w tym celu antenami i algorytmami. W celu pełnego zrozumienia algorytmu estymacji kierunku wybranego przez autora napisana została symulacja jego działania. Algorytm ten wymagał próbek charakterystyki promieniowania anteny, w związku z tym charakterystyka ta musiała zostać zmierzona. Aby potwierdzić czy stworzony system działa zgodnie z założeniami, musiały zostać przeprowadzone jego testy pozwalające ocenić skuteczność jego estymacji kierunku nadejścia sygnału. Do wykonania pomiarów konieczne było przygotowanie nadajnika wysyłającego pakiety BLE i stanowiska pomiarowego. Jako nadajnik wykorzystany został drugi układ nRF52840, który do tego celu musiał zostać osobno zaprogramowany. Do umożliwienia analizy i wykreślenia zebranych wyników niezbędne okazały się skrypty przetwarzające wyniki wysyłane przez system odbiorczy.

2 ANTENY DLA ESTYMACJI KIERUNKU NADEJŚCIA SYGNAŁÓW RADIOWYCH

Przykładowymi typami anten będącymi w stanie określić kierunek nadejścia (ang. Direction of Arrival – DoA) sygnału są inteligentne szyki antenowe [2, 3] oraz anteny rekonfigurowalne [3, 4].

W inteligentnych szykach antenowych wiązka może być formowana poprzez przesuwanie fazy sygnału, którym pobudzane są kolejne elementy szyku.

Odpowiednie przesunięcie może zostać uzyskane przy pomocy wielowrotnika Butlera [2]. Jest to pasywny układ formowania wiązki szyku antenowego realizowany w oparciu o odpowiednio ze sobą połączone sprzęgacze kierunkowe i przesuwniki fazy. W zależności od wyboru wrót sumaryczne przesunięcie fazy sygnału od/do każdej z anteny w szyku jest inne, co za tym idzie, wiązka jest skierowana w innym kierunku. Antena taka ma wiązkę przełączaną o dyskretny krok, którego wielość zależy od ilości wrót wykorzystanego wielowrotnika Butlera.

Innym podejściem do formowania wiązki szyku antenowego jest wprowadzenie przesunięcia fazowego do sygnału zasilającego każdą antenę szyku kiedy jest on jeszcze w formie cyfrowej. W tym wypadku możliwe jest wytworzenie dowolnych przesunięć w fazie dla każdego elementu szyku, przez co możliwe jest wytworzenie bardziej złożonych i precyzyjnych charakterystyk promieniowania. Sterowane w ten sposób szyki antenowe nazywane są antenami adaptacyjnymi [2, 3]. Ich minusem jest konieczność wykorzystania wielu transceiverów, bardzo szybkich procesorów sygnałowych będących w stanie wprowadzać odpowiednie przesunięcia w fazie w czasie rzeczywistym oraz procesora głównego posiadającego wystarczająco dużą moc obliczeniową, aby móc zaimplementować algorytmy sterujące całym systemem. Sprawia to, że anteny takie są drogie w produkcji oraz wymagają dużej ilości energii do działania.

Kolejnym typem anten będących w stanie określić DoA sygnału są anteny rekonfigurowalne. W odróżnieniu od szyków antenowych ten typ anten posiada wyłącznie jeden element aktywny. Wiązka zmienia swój kształt i kierunek przez mechaniczne przemieszczanie elementów anteny, lub elektroniczną zmianę impedancji obciążającej pasywne elementy anteny.

2.1 Antena ESPAR

W tym projekcie użyta została antena ESPAR (electronically steerable passive array radiator). Jest to typ anteny rekonfigurowalnej elektronicznie, która jest w stanie skanować płaszczyznę przestrzeni przełączając wiązkę w zakresie 360° .

Antena ESPAR [5] składa się z wyłącznie jednego aktywnego elementu, kilku pasywnych, oraz płaszczyzny uziemienia. Pojedynczy element położony w centrum płaszczyzny uziemienia ma rolę radiatora aktywnego i jest podłączony do transceivera. Samemu powinien mieć on dookólną charakterystykę promieniowania w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny uziemienia. Aby uzyskać możliwość sterowania wiązką dodane są pasywne radiatory. Umieszczone są one w regularnych odstępach dookoła aktywnego radiatora. Na Rys. 1 umieszczono rysunek anteny ESPAR z 12

pasywnymi radiatorami w postaci ćwierćfalowych monopoli.

Rysunek 1: Rysunek anteny ESPAR

Elementy te zostają obciążone zmienną elektronicznie reaktancją (np. przy pomocy waraktorów). Zmieniając reaktancje ich obciążenia wpływamy na ich efektywną długość elektryczną. Dodając dodatnią reaktancję powodujemy, że elementy działają jakby były dłuższe, dodając ujemną sprawiamy, że działają jakby były krótsze. Pole elektromagnetyczne wypromieniowane przez centralny element aktywny indukuje prądy powierzchniowe na elementach pasywnych. Prądy te są przesunięte w fazie w stosunku do indukującego ich pola w zależności od efektywnej długości tych elementów. Prądy te tworzą własne pola elektromagnetyczne interferujące z pierwotnym polem. Interferencja ta w zależności od różnicy faz pomiędzy interferującymi polami powoduje ich wzajemne wygaszenie lub wzmocnienie. Różnica faz pomiędzy interferującymi polami w wybranym punkcie zależy także od różnicy odległości każdego z promieniujących radiatorów do tego punktu. Różnice tej odległości zależne są od kierunku od anteny, w którym znajduje się analizowany punkt. W związku z tym w jednym kierunku pola mogą się wzmacniać, a w przeciwnym wygaszać. W wypadku w którym wszystkie radiatora wygaszają wzajemnie swoje pola w jednym kierunku i wzmacniają je w przeciwnym uzyskujemy kierunkowość anteny. Na Rys. 2 przedstawiono graficznie proces powstawania tej kierunkowości, przykład ten jest uproszczony do jednego wymiaru i jednego elementu pasywnego.

Rysunek 2: Proces powstawania kierunkowości anteny spowodowanej interferencją fal emitowanych z elementu aktywnego i jednego elementu pasywnego

Szczególnym sposobem sterowania takiej anteny jest zwieranie radiatorów do uziemienia ($Z \approx 0$), lub rozwieraniem ich ($Z \approx \infty$). Zwarcie można osiągnąć za pomocą diod PIN [6] lub za pomocą tranzystorowych przełączników SPDT (Single pole, double throw) [7]. Zwarte radiatorzy działają jak reflektory, rozwarte działają jak direktory. Dzięki takiemu sterowaniu nie jest konieczne uzyskiwanie wysokich napięć potrzebnych do polaryzowania diod, znika także konieczność wykorzystania konwerterów cyfrowo analogowych, ponieważ przełączniki i diody sterowane są binarnie. Zauważalnie upraszcza to układ sterowania anteną oraz sprawia, że jest on bardziej energooszczędny. Minusem tego sposobu jest ograniczenie się do stosunkowo niedużego dyskretnego kroku kąтового, z którym możliwe jest przełączanie wiązki. Krok ten jest zależny od ilości użytych elementów pasywnych, wymusza to często użycie większej ich ilości, co z kolei może zwiększyć koszt produkcji.

Właśnie taki rodzaj sterowania został zastosowany w wykorzystywanej antenie. Jej radiatorzy to ćwierćfalowe monopole przełączane za pomocą przełączników SPDT. Wykorzystany został układ z 12 pasywnymi elementami.

Podsumowując, antena ESPAR to antena której kierunek propagacji jest sterowany elektronicznie; jest ona anteną rekonfigurowalną. Ma ona jedynie jeden element aktywny oraz nie wymaga ona użycia skomplikowanych i energochłonnych przesuwników fazy. W efekcie, jest tania w produkcji oraz charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Sprawia to, że jest ona atrakcyjnym rozwiązaniem w systemach, w których konieczna jest określanie kierunku przychodzącego sygnału.

3 Technologia BLUETOOTH LOW ENERGY

BLE jest technologią umożliwiającą bezprzewodową komunikację urządzeń znajdujących się do kilkudziesięciu metrów od siebie. Założeniem tego standardu jest energooszczędność, umożliwiająca urządzeniom z niego korzystającym długotrwałe działanie na baterii. Operuje ono na częstotliwości 2.4GHz w paśmie ISM (Industrial, Scientific, and Medical).

BLE zostało przedstawione przez Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) w specyfikacji Bluetooth wersji 4.0 [8]. Od tego momentu oryginalne Bluetooth nazywane jest Bluetooth Classic. BLE nie miało na celu ulepszenia Bluetooth Classic, zamiast tego miało ono być nową oddzielną technologią. Jest ona wycelowana w urządzenia IoT, które wymieniają się małą ilością danych i nie potrzebują dużych prędkości, za to muszą być energooszczędne. W niektórych zastosowaniach, wadą tego standardu może okazać się niska przepustowość danych. Maksymalna prędkość przesyłu danych to 2 Mbit/s od wersji 5.0, albo 1 Mbit/s dla poprzednich wersji tego standardu [8].

3.1 Wprowadzenie do standardu BLE

Specyfikacja BLE określa następujące role urządzeń:

- **Broadcaster:** urządzenie, które wysyła pakiety ogłoszeniowe i nie odbiera pakietów ani nie zezwala na połączenia od innych urządzeń.
- **Observer:** urządzenie, które nasłuchuje innych wysyłających pakiety ogłoszeniowe, ale nie inicjuje połączenia z urządzeniem typu Broadcaster.
- **Central:** urządzenie, które wykrywa i nasłuchuje innych ogłaszających się urządzeń. Centrala ma również możliwość podłączenia do ogłaszającego się urządzenia.
- **Peripheral:** urządzenie, które się ogłasza i akceptuje połączenia z urządzeń typu Central.

Jedno urządzenie może pełnić wiele ról jednocześnie. Na przykład smartfon może pełnić rolę Central podczas komunikacji ze smartwatchem, a także rolę Peripheral komunikując się z komputerem.

3.1.1 Ogłaszanie

W stanie ogłaszania urządzenie wysyła pakiety zawierające podstawowe informacje o sobie, między innymi: czy można się z nim połączyć, jego adres MAC (Media Access Control) oraz listę obsługiwanych przez nie serwisów. Potencjalnie mogą też wysyłać dane typu zdefiniowanego przez ich producenta i specyficzne dla siebie. Pakiety są wysyłane w stałych odstępach czasowych (czym mniejszym tym prawdopodobieństwo ich odebrania jest większe, ale kosztem większego zużycia energii). W BLE jest 40 kanałów RF, każdy oddzielony o 2 MHz. Trzy z tych kanałów nazywane są głównymi kanałami ogłoszeniowymi, podczas gdy pozostałe 37 kanałów jest używanych do ogłoszeń drugorzędnych i przesyłania pakietów danych podczas połączenia.

Ogłaszanie zawsze rozpoczynają się od wysyłania pakietów ogłoszeniowych w 3 głównych kanałach ogłoszeniowych (lub podzbiorze tych kanałów). Dzięki temu urządzenia pełniące role Central mogą znaleźć ogłaszające się urządzenia (Peripheral lub Broadcaster) i przeanalizować ich pakiety ogłoszeniowe. Centrala może następnie zainicjować połączenie, jeśli urządzenie ogłaszające się na to zezwala (jeśli pełni on role Peripheral).

3.1.2 Skanowanie

Urządzenia pełniące role Central lub Observer cyklicznie przestrajają się pomiędzy trzema głównymi kanałami ogłoszeniowymi i nasłuchują na nich pakietów ogłoszeniowych.

3.1.3 Połączenie

Aby dwa urządzenia BLE połączyły się ze sobą, musi wystąpić następująca sekwencja zdarzeń:

1. Urządzenie typu Peripheral musi rozpocząć ogłaszanie i wysłać pakiety ogłoszeniowe zawierające informacje, że można się z nimi połączyć.
2. Urządzenie typu Central musi być w trakcie skanowania i odebrać pakiet wysłany przez Peripheral.
3. Po odebraniu pakietu ogłoszeniowego Central wysyła pakiet żądania połączenia.
4. Urządzenie typu Peripheral zawsze nasłuchuje przez krótki czas na tym samym kanale ogłoszeniowym po wysłaniu swojego pakietu ogłoszeniowego. Pozwala to na otrzymanie pakietu żądania połączenia z urządzenia typu Central. Od momentu odebrania przez Peripheral żądania połączenia można uznać, że połączenie zostało utworzone.

Połączenie to jest traktowane jako „utworzone”, ale jeszcze nie jako „ustanowione”. Połączenie jest uznawane za „ustanowione”, gdy urządzenie otrzyma pakiet od urządzenia, z którym jest połączone. Po ustanowieniu połączenia Central nazywany jest Master, a Peripheral nazywany jest Slave. Master jest odpowiedzialny za zarządzanie połączeniem, kontrolowanie parametrów połączenia i synchronizację różnych zdarzeń w ramach połączenia.

3.1.4 Serwisy

Serwisy to zbiór danych i powiązanych z nimi zachowań w celu wykonania określonej funkcji. Definicja serwisu może zawierać charakterystyki obowiązkowe i charakterystyki opcjonalne.

Charakterystyka to wartość zawarta w serwisie wraz z właściwościami i informacjami konfiguracyjnymi dotyczącymi sposobu uzyskiwania dostępu do tej wartości oraz informacji o sposobie jej wyświetlania lub reprezentowania.

Innymi słowy, serwis to z góry zdefiniowany zbiór informacji takich jak np. wartości czujników. Pewne serwisy zostały zdefiniowane przez Bluetooth SIG, ale to nie wszystkie serwisy jakie mogą

być użyte. Istnieje możliwość tworzenia własnych serwisów, zawierających zestaw charakterystyk dobranych indywidualnie do potrzeb ich twórcy.

Serwisy są rozróżniane na podstawie ich uniwersalnie unikatowego identyfikatora (ang. universally unique identifier - UUID). W wypadku serwisu zdefiniowanego przez Bluetooth SIG jest to 16 bitowa liczba, lub 128 bitowa jeśli serwis został zdefiniowany przez inny byt.

3.2 Wykorzystanie technologii BLE w estymacji kierunków odbieranych sygnałów

W tym projekcie do określenia kierunku nadejścia sygnału wykorzystane zostały próbki jego mocy. Jako wyznacznik odebranej mocy użyte zostały wartości indykatora siły odbieranego sygnału (ang. Received Signal Strength Indicator - RSSI) pakietów sieci BLE. Standard ten został wybrany między innymi ze względu na połączenie następujących cech charakterystycznych:

- Standard ten operuje na częstotliwości 2.4GHz, na którą została zaprojektowana wykorzystywana antena
- Główną zaletą systemu do estymacji DoA stworzonego w tej pracy jest jego energooszczędność. Standard komunikacji użyty w tym systemie także powinien być energooszczędny, a właśnie z tym założeniem został zaprojektowany BLE.
- Wartości RSSI są automatycznie mierzone przez układy odpowiadające za Bluetooth, jego wartość jest łatwa do odczytania z struktur stworzonych przez biblioteki, które implementują ten standard.

Do wszelkich pomiarów RSSI wykorzystane zostały pakiety BLE typu ogłoszeniowego. Dla uniknięcia różnic mocy związanych z wykorzystywaniem różnych częstotliwości pakiety były wysyłane wyłącznie w kanale nr. 38, którego częstotliwość środkowa wynosi 2426 MHz. Moc nadajnika została ustawiona na 0 dBm. Wysyłane pakiety nie musiały zawierać w sobie żadnych danych (ang. payload), mogłyby zawierać wyłącznie pustą ramkę ogłoszeniową. Kluczową informacją była jedynie odebrana moc sygnału, który je transportował. Zawarto jednak w nich serwis z 16 bitowym UUID o wartości 0xABCD. Został on dodany jako sposób odróżnienia pakietów z nadajnika od pakietów, które system mógł potencjalnie odebrać od niechcianych urządzeń. Odbiornik w antenie brał pod uwagę wartości RSSI wyłącznie należące do pakietów, które posiadały serwis z UUID równym 0xABCD. Według [9] ten UUID nie jest oficjalnie zarejestrowany, więc powinno to skutecznie odfiltrowywać niechciane pakiety.

4 HARDWARE

Gotową antenę wraz z dołączonym modułem nRF52840 autor wypożyczył od uczelni.

4.1 Układ nRF52840

Układ nRF52840 to elastyczne rozwiązanie jednokładowe stworzone z myślą o wykorzystaniu w IoT, w akcesoriach ubieralnych oraz w bezprzewodowych urządzeniach peryferyjnych. Bazuje on na 32 bitowym procesorze ARM Cortex-M4 z jednostką zmiennoprzecinkową działającym z częstotliwością 64 MHz, który posiada 256 kB pamięci RAM i 1 MB pamięci flash. Dodatkowo, zawiera kryptograficzny sub-system ARM TrustZone CryptoCell 310, pozwalający efektywnie wykonywać obliczenia kryptograficzne. Układ nRF52840 został zintegrowany z transceiver'em 2.4GHz, przy którego pomocy obsługuje on Bluetooth 5, Zigbee, 802.15.4 i ANT.

4.2 Sterowanie anteną ESPAR

Sterowanie anteną wykorzystaną w projekcie Rys. 3 sprowadza się do sterowania binarnym stanem 12 pinów mikrokontrolera podłączonymi do przełączników elementów pasywnych anteny. Dla stanu niskiego pinu odpowiadający mu element pasywny zostaje zwarty i staje się reflektorem, dla stanu wysokiego element zostaje rozzwarty i staje się direktorem.

Rysunek 3: Antena ESPAR wykorzystana w projekcie

Dla uproszenia można zapisać stan wszystkich elementów jako wektor binarnych wartości $V = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}]$, gdzie V to wektor sterujący, a X_a to binarny stan poszczególnego elementu, gdzie a to numer elementu aktywnego.

Istnieje kilka wektorów sterujących, za pomocą których można otrzymać przydatne charakterystyki. Do celów tej pracy wykorzystano 12 wektorów sterujących. Pierwszy z nich to: $V_1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ tworzy on 5 sąsiadujących dyrektorów oraz 7 sąsiadujących reflektorów. Wartości w V_1 następnie cyklicznie przesuwano otrzymując pozostałe 11 wektorów sterujących, które ze względu na symetrię anteny posiadają takie same charakterystyki promieniowania przesunięte względem siebie o 30° w płaszczyźnie horyzontalnej. Wszystkie użyte wektory wraz z ich kierunkiem największego wzmocnienia $\varphi_{\max}(n)$ umieszczono w tabeli 1.

Tabela 1: Wektory sterujące elementami pasywnymi anteny

n	$\varphi_{\max}(n)$	V_n
1	90°	1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2	120°	0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
3	150°	0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0
4	180°	0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0
5	210°	0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0
6	240°	0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
7	270°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0
8	330°	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1
9	330°	1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1
10	0°	1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1
11	30°	1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1
12	60°	1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1

Otrzymano w ten sposób zbiór konfiguracji, które mają kierunkowe wzmocnienie i razem pokrywają swoimi wiązkami całą płaszczyznę wokół anteny. Założeniem tej pracy jest, że znając charakterystyki promieniowania konfiguracji z tego zbioru oraz mierząc moc odbieranego sygnału dla każdej z tych konfiguracji, możemy określić kierunek nadejścia tego sygnału.

4.3 Programowanie

Wypożyczony system nie miał wbudowanego programatora. Do programowania został wykorzystany programator wbudowany w osobną płytkę ewaluacyjną. Został on podłączony do anteny przewodami połączeniowymi do płytek stykowych. Schemat podłączenia przedstawiony jest na Rys. 4. Aby móc zaprogramować moduł w antenie, konieczne jest też zasilenie zestawu kablem USB. Zdjęcie zestawu gotowego do programowania oraz schemat blokowy jego podłączeń przedstawiono na Rys. 5.

Rysunek 4: Podłączenie nRF52840 w antenie do programatora

Rysunek 5: Zestaw gotowego do programowania oraz schemat blokowy jego podłączeń

5 ALGORYTM

5.1 Algorytmy zdolne estymować DoA

W literaturze [10] można odnaleźć kilka algorytmów zdolnych estymować DoA. Są to na przykład: estimation of signal parameters via rotational invariant techniques (ESPRIT) [11] i multiple signal classification (MUSIC) [12]. Algorytmy te są w stanie bardzo precyzyjnie określić DoA nawet kilku nadajników jednocześnie, ale wymagają znacznej mocy obliczeniowej. Algorytmy te obliczają DoA bazując na próbkach sygnału. Obie te cechy wykluczają ich użycie w prostych i energooszczędnych układach obsługujących BLE, w których jedynym dostępnym parametrem odebranego sygnału, oprócz danych wysyłanych za jego pomocą, jest jego średnia moc próbkowana podczas odbierania każdego pakietu.

5.2 Algorytm PPCC

Ze względu na niższą wymaganą moc obliczeniową w porównaniu do MUSIC i ESPRIT oraz przez współpracę z wartościami RSSI wykorzystano algorytm PPCC (Power Pattern Cross-Correlation) zaproponowany w [14, 15]. Algorytm ten zakłada dwie fazy: fazę kalibracji oraz fazę pomiaru.

Celem fazy kalibracyjnej jest zebranie próbek określających moc sygnału w funkcji kąta, z którego przyszła próbka dla każdej z użytych konfiguracji anteny. Ten pomiar może być rozumiany jako pomiar charakterystyki promieniowania każdej z konfiguracji anteny. Efektem tej fazy jest stworzenie wektorów zawierających wartości RSSI dla każdego mierzonego kąta φ dla każdej z 12 mierzonych konfiguracji. Możemy zapisać te wektory jako $[P(V_1, \varphi), P(V_2, \varphi), \dots, P(V_{12}, \varphi)]$ gdzie $P(V_n, \varphi)$ to wartość RSSI dla danego wektora sterującego V_n oraz dla danego kąta φ .

Faza pomiaru to faza w której określany jest DoA odebranych pakietów. Faza ta zaczyna się od pomiaru próbki wartości RSSI dla każdej z 12 konfiguracji, które możemy zapisać jako wektor $[Y(V_1), Y(V_2), \dots, Y(V_{12})]$, gdzie $Y(V_n)$ to wartość RSSI pobrana dla danego wektora sterującego V_n . Założeniem jest, że wzajemna pozycja nadajnika do odbiornika jest stała podczas pomiaru w tej fazie. Następnie dla każdego kąta analizowanego podczas fazy kalibracyjnej liczony jest współczynnik korelacji wzajemnej pomiędzy próbkami pobranymi tej fazie, a próbkami pobranymi podczas fazy pomiaru. Wynikiem tej operacji jest uzyskanie wektora, który możemy zapisać jako $CC(\varphi)$. Użyto Wzoru (1).

$$CC(\varphi) = \frac{\sum_{n=1}^N (P(V_n, \varphi) Y(V_n))}{\sqrt{\sum_{n=1}^N P(V_n, \varphi)^2} \sqrt{\sum_{n=1}^N Y(V_n)^2}} \quad (1)$$

Jako estymowany kąt nadejścia sygnału uznawany jest kąt φ , który wykazał się najwyższą wartością obliczonego współczynnika korelacji, co oznacza kąt φ któremu odpowiada najwyższej wartości w wektorze CC .

6 SYMULACJA

6.1 Opis symulacji

Aby upewnić się czy algorytm PPCC działa zgodnie z założeniami napisana została symulacja w języku python. Jest to prosta symulacja przyjmująca, że anteny są w jednej płaszczyźnie, sygnał nie napotyka żadnych przeszkód, a więc nie występują odbicia ani propagacja wielodrogowa. Przyjęta charakterystyka jest aproksymacją charakterystyki otrzymanej w [15], mianowicie: wzmocnienie o wartości 6.75 dBi, szerokość 3 dB wiązki głównej w płaszczyźnie horizontalnej równa 73.2°. Użyto wzoru (2).

$$Gain = 2.17 * e^{(x/45)^2} \quad (2)$$

Użyta charakterystyki została przedstawiona na Rys. 6.

Rysunek 6: Charakterystyka promieniowania anteny [dBi] użyta w symulacji

Następnie stworzono 12 różnych charakterystyk poprzez przesunięcie powyższej charakterystyki o wielokrotność 30°

W symulacji uwzględniona jest antena ESPAR działająca jako odbiornik oraz izotropowa antena emitująca pakiety, której pozycja jest losowana i zawsze znajduje się na obwodzie koła o stałym promieniu równym 3 m, w którego środku znajduje się antena odbiorcza. Moc sygnału odbieranego przez antenę odbiorczą liczona została na podstawie równania transmisji Friisa (3).

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi R)^2} \quad (3)$$

Gdzie:

P_r [W] - Moc odebrana przez antenę odbiorczą

P_t [W] - Moc wypromieniowana przez antenę nadawczą

G_t [1] - Wzmocnienie anteny nadawczej

G_r [1] - Wzmocnienie anteny odbiorczej

λ [m] - Długość fali

R [m] - Odległość pomiędzy antenami

We wzorze uwzględniono zmienne w zależności od kąta i wykorzystywanej konfiguracji wzmocnienie anteny odbiorczej. Następnie do wartości dodano zakłócenia, dzięki którym otrzymywany jest z góry założony stosunek sygnału do szumu (ang. Signal to Noise Ratio - SNR). Wartości mocy zakłóceń były losowane z dystrybucji gaussowskiej mającej średnią równą 0 oraz odchylenie standardowe równe średniej mocy zakłóceń obliczonej na podstawie (4)

$$P_n = P_s / SNR \quad (4)$$

gdzie:

P_n [W] - średnia moc zakłóceń

$P_s = 1 \mu\text{W}$ - średnia moc próbek z fazy kalibracyjnej bez żadnych zakłóceń

SNR [1] - stosunek sygnału do szumu w skali liniowej

Funkcja obliczająca moc odbieranego sygnału przedstawiona jest na Rys. 7. Funkcja implementująca algorytm PPCC jest przedstawiona na Rys. 8.

```
def __calculateRSS(self, Signal_wave):
    waveLength = 3 * math.pow(10,8) / (2.45 * math.pow(10,9))
    RSS = Signal_wave.emitted_power * 1 * self.__gain[self.__configuration][Signal_wave.angle] \
        * math.pow(waveLength, 2) / math.pow(Signal_wave.distance * math.pi * 4, 2)

    noise_avg_watts = self.__signal_avg_watts / self.__target_snr_lin
    noise = np.random.normal(0, noise_avg_watts)
    RSS = abs(RSS + noise)
    return RSS
```

Rysunek 7: Kod obliczający moc sygnału za pomocą równania transmisji Friisa

```

def __calculateDirection(self):
    CC = [None] * 360
    for angle in range(360):
        sumPY = sumP = sumY = 0
        for configuration in range(12):
            sumPY = sumPY + self.__calibrationPowerSamples[configuration][angle] \
                * self.__meanRSS[configuration]
            sumP = sumP + self.__calibrationPowerSamples[configuration][angle]
            sumY = sumY + self.__meanRSS[configuration]
        CC[angle] = sumPY / (math.sqrt(math.pow(sumP,2)) * math.sqrt(math.pow(sumY,2)))
    self.__estimatedDirection = CC.index(max(CC))
    print(f"Estimated DoA angle equals {self.__estimatedDirection}")

```

Rysunek 8: Funkcja implementująca algorytm PPCC w symulacji

6.2 Przebieg symulacji

Symulacja została przeprowadzona dla 10 wartości SNR, w zakresie od -9 dB do 18 dB ze stałym krokiem równym 3 dB, dla każdej z nich:

- Najpierw, występuje faza konfiguracyjna. Pobierana jest w niej dwu wymiarowa macierz próbek wartości mocy odebranej dla każdej konfiguracji i kąta. Przyjęta została wartość kroku kąтового równa 1° . Na każde ustawienie konfiguracji i kąta pobrane jest 80 próbek, z których następnie liczona jest średnia. Jedynie obliczona średnia zostaje wpisana do macierzy i jest użyta w fazie estymacji. Sumarycznie w tej fazie zostaje pobrane $80 \times 12 \times 360$ próbek wartości mocy.
- Następnie, losowane jest 1000 pozycji nadajnika wokół odbiornika. Z każdej wylosowanej pozycji pobierane są 32 próbki na każdą konfigurację anteny. Sumarycznie dla każdej wylosowanej pozycji nadajnika pobierane jest 32×12 próbek. Z każdego zestawu 32 próbek liczona jest średnia. Na podstawie wartości z poprzedniej fazy oraz wartości 12 średnich z tej fazy odbiornik próbuje określić kierunek nadejścia sygnału.
- Na koniec liczone są miary statystyczne błędów 1000 estymacji DoA. Do obliczeń brane pod uwagę są wartości bezwzględne błędów w stopniach.

6.3 Wyniki symulacji

Wynikowe miary statystycznych wartości bezwzględnej błędów symulacji przedstawiono w tabeli 2. Analizując wyniki warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy średnią wartością mocy przyjętą jako $1 \mu\text{W}$, a wartością $5 \mu\text{W}$ będącą najwyższą mocą odebraną podczas testów, otrzymywaną kiedy listek główny charakterystyki ustawiony był idealnie w kierunku nadajnika. Różnica ta pozwala uzyskać efektywną estymację DoA nawet dla SNR równego 0 dB.

Tabela 2: Miary statystyczne błędów estymacji DoA w symulacji

SNR	Średnia	Odchylenie standardowe	Maksymalny błąd	Średnia kwadratowa
18 dB	1.16°	0.89°	4°	1.46°
15 dB	1.31°	1.01°	4°	1.65°
12 dB	1.42°	1.19°	5°	1.85°
9 dB	1.45°	1.12°	5°	1.83°
6 dB	2.35°	1.79°	7°	2.95°
3 dB	3.91°	2.63°	11°	4.7°
0 dB	6.53°	5.49°	26°	8.51°
-3 dB	30.23°	40.8°	167°	50.64°
-6 dB	63.57°	52.9°	178°	82.5°
-9 dB	88.71°	52.7°	180°	103°

Otrzymane wyniki upewniły autora o poprawności działania algorytmu PPCC.

7 IMPLEMENTACJA

Kod odpowiadający za działanie odbiornika wyposażonego w antenę ESPAR został napisany w języku C oraz skompilowany za pomocą kompilatora arm-none-eabi-gcc. Założono, że odbiornik ten musi:

1. Być w stanie odbierać pakiety sieci BLE typu ogłoszeniowego, filtrować je na podstawie UUID oraz odczytywać z nich RSSI
2. Mieć przynajmniej 2 stany działania: kalibracja oraz estymacja DoA.
3. Mieć zaimplementowany algorytm PPCC
4. Zapewniać możliwość sterowania stanami poprzez komunikację szeregową, przez podłączony do niego kabel USB
5. Wysyłać wyniki pomiarów również poprzez kabel USB
6. Mieć możliwość przeprowadzenia symulacji kalibracji oraz pomiaru. Symulacja ta może bazować na aproksymowanej charakterystyce z symulacji w języku python.

Na Rys. 9 przedstawiono uproszczony schemat blokowy działania kodu odpowiadającego za działanie odbiornika.

Rysunek 9: Schemat blokowy kodu sterującego anteną

Dodatkowo:

- Istnieje kilka opcji zainicjalizowania programu np. w taki sposób, aby nie występowała kalibracja, a próbki kalibracyjne były wgrane do pamięci flash w trakcie programowania.
- Przy każdorazowym pomiarze pobierane było wiele wartości RSSI, które później były uśredniane.
- Wysyłane jest znacznie więcej informacji poprzez USB np. wartości próbek pobranych w trakcie kalibracji. Na podstawie tych próbek autor był następnie w stanie wykreślić charakterystykę promieniowania anteny.

Na Rys. 10 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialnego za obliczenie korelacji wzajemnej pomiędzy próbkami kalibracyjnymi, a pomiarowymi. Fragment ten odpowiada także za wybranie kąta o najwyższej korelacji oraz wywołanie event handler'a, w którym następnie zostaje wysłana informacja o efekcie obliczeń do komputera podłączonego kablem USB.

```
static void doa_calculate_doa(doa_t* doa)
{
    doa->estimate = false;
    doa_evt_t evt;
    double T[DOA_MEASURED_ANGLE_NUM];
    double sumPY, sumP, sumY;
    for (uint16_t angle = 0; angle < DOA_MEASURED_ANGLE_NUM; angle++)
    {
        sumPY = sumP = sumY = 0;
        for (uint8_t configuration = 0; configuration < ANTENNA_CONFIGS_NUM; configuration++)
        {
            sumPY += doa->gain_samples[angle][configuration] * doa->mean_rss[configuration];
            sumP += doa->gain_samples[angle][configuration];
            sumY += doa->mean_rss[configuration];
        }
        T[angle] = sumPY / (sqrt(sumP * sumP) * sqrt(sumY * sumY));
    }
    uint16_t direction = 0;
    for (uint16_t i = 0; i < DOA_MEASURED_ANGLE_NUM; i++)
    {
        if (T[direction] < T[i])
        {
            direction = i;
        }
    }
    evt.evt_id = DOA_DIRECTION_ESTIMATED;
    evt.param.direction_info.direction = direction * DOA_ANGULAR_PRECISION;
    evt.param.direction_info.T = T;
    evt.param.direction_info.size = DOA_MEASURED_ANGLE_NUM;
    doa->evt_handler(&evt);
}
```

Rysunek 10: Funkcja implementująca algorytm PPCC w języku C

8 TESTY SYSTEMU

8.1 Środowisko pomiarowe

Pomiary wykonano w miejscu o najmniejszej ilości zakłóceń i odbić, do którego autor miał dostęp; na leśnej polanie. Zdjęcie satelitarne wybranego miejsca przedstawiono na Rys. 11.

Rysunek 11: Zdjęcie satelitarne miejsca pomiarowego

Żółtą kropką zostało oznaczone miejsce, w którym podczas obu faz testów znajdował się odbiornik w postaci anteny ESPAR. Błękitną kropką oznaczono miejsce, w którym znajdował się nadajnik podczas pomiaru kalibracyjnego. Czerwonym okręgiem oznaczono okrąg o promieniu 3 m, po którego średnicy przestawiano nadajnik podczas fazy estymacji DoA. Stanowisko pomiarowe zostało przedstawione na Rys. 12.

8.2 Pomiar charakterystyki

Charakterystyka wzmocnienia anteny w funkcji kąta w wartości od 0° do 359° została zmierzona poprzez odbieranie pakietów ze stacjonarnego nadajnika za pomocą obracanej anteny. Antena została zamontowana do poziomicy laserowej, dzięki temu antena mogła zostać wypoziomowana przez co przy obrocie anteny, jej wiązka główna zawsze padała na nadajnik pod tym samym kątem w płaszczyźnie wertykalnej. Statyw poziomicy był wyposażony w kątomierz, który miał podziałkę z wielkością elementarną równą 2° . Z tego powodu pomiar został wykonany z krokiem równym 2° . Przez nieidealną sztywność statywu, autor ocenia maksymalne błędy w ustawionym kącie na około 2° . Nadajnik został ustawiony na linii oświetlanej przez promień lasera w pozycji kątomierza równej 0° w odległości 3m od odbiornika. Zdjęcie poziomicy laserowej wraz z kątomierzem przedstawiono na Rys. 13. Antena jak i nadajnik znajdowały się na statywach około 120 cm nad ziemią. Jako nadajnik został wykorzystany wcześniej zaprogramowany nRF52840 dongle podłączony do

Rysunek 12: Stanowisko pomiarowe

powerbanka. Zdjęcie nadajnika przedstawiono na Rys. 14.

Dla ograniczenia wpływu zmiennej częstotliwości na odczyt wartości RSSI pakiety były wysyłane i odbierane wyłącznie na kanale BLE nr. 38.

Zebrano 80 próbek wartości RSSI dla każdego z 12x180 ustawień anteny, próbki te następnie uśredniano. Wynikiem tych pomiarów jest otrzymanie średnich z 80 próbek wartości RSSI w funkcji kąta dla każdej z 12 konfiguracji anteny. Otrzymane charakterystyki przedstawiono na Rys. 15.

Mierzone wartości RSSI sygnału odebranego przez nRF52840 dołączonego do anteny ESPAR były liczbami całkowitymi, ich jednostka to dBm. Wartości pobranych próbek dla tego samego ustawienia anteny w większości były takie same, w innych oscylowały pomiędzy dwoma sąsiednimi wartościami. Z tego powodu autor zdecydował się na zapisanie wartości średniej jako wartość zmiennoprzecinkowa zamiast wartości całkowitej, w której są zapisane wartości RSSI. Założono, że dzięki temu wzrośnie dokładność uzyskanych charakterystyk.

Rysunek 13: Poziomica laserowa

Rysunek 14: Nadajnik

Rysunek 15: Charakterystyki mocy odebranej przez antenę [dBm], jedna dla każdej konfiguracji

8.3 Estymacja DoA

Testy działania systemu zostały wykonane w tej samej lokalizacji, w której zostały pobrane próbki kalibracyjne. Podczas testów, aby osiągnąć różne kierunki nadejścia sygnału, nadajnik był przestawiany wokół stacjonarnej anteny po obwodzie koła o promieniu 3m. Promień ten mierzony był przed każdym pomiarem za pomocą rozwijanej taśmy mierniczej. Autor ocenia, że przez niepełne wyprostowanie taśmy oraz błąd paralaksy odległość nadajnika od anteny dla różnych pomiarów mogła wahać się o 20 cm. Położenie kątowe nadajnika było określane poprzez wycelowanie w niego laserem przymocowanym do statywu odbiornika i odczytaniu kąta z kątomierza także do niego zamocowanego. Następnie ponownie ustawiano kąt 0° i w tym ustawieniu pobierano próbki. Jako zadany kąt nadejścia sygnału przyjmowano $360 - \alpha^\circ$, gdzie α to kąt odczytany z kątomierza. Znow, autor ocenia maksymalne błędy w ustawionym kącie na około 2° . Podczas każdego pomiaru estymowano DoA 3 krotnie przy użyciu tych samych próbek:

1. Przy użyciu niezmienionej charakterystyki anteny zmierzonej przez autora Rys. 15.
2. Przy użyciu zmierzonej charakterystyki po użyciu na niej filtra dolnoprzepustowego w celu jej wygładzenia Rys. 16. Użyty został filtr Savitzky'ego-Golaya o wielkości okna równej 51 oraz stopniu wielomianu równym 5.
3. Przy użyciu charakterystyki wygenerowanych do symulacji. Wygenerowana została ona przy użyciu wzoru (2). Podzielono otrzymane wartości przez $5e6$ (w skali decybelowej odjęto 53 dB), aby maksimum otrzymanej charakterystyki miało podobną wartość do maksimum pobranych charakterystyk. Otrzymane w ten sposób charakterystyki przedstawiono na Rys. 17. Tak samo jak w wypadku pomierzonych charakterystyk, użyto kroku kąтового równego 2° .

Pobrano próbki z 29 różnych kątów. Z każdej pozycji przeprowadzono dwa pomiary co skutkowało 58 estymacjami DoA dla każdej z charakterystyk. W każdym pomiarze, system do pobrania pojedynczej próbki dla pojedynczej konfiguracji anteny zbierał 32 wartości RSSI, z których następnie obliczał średnią i zapisywał ją jako liczbę zmiennoprzecinkowa. Następnie, system estymował kąt nadejścia sygnału przy użyciu algorytmu PPCC. Używał do tego uśrednionych próbek pobranych w trakcie estymacji i próbek charakterystyki, oba typy próbek zostały skonwertowane na skalę liniową.

W tabeli 3 przedstawiono miary statystyczne pomierzonych błędów estymacji DoA. Do obliczenia każdej z przedstawionej na niej wartości użyto wartości absolutnych błędów. Wartości błędów każdego z pomiarów przedstawiono także na wykresach punktowych:

- Na Rys. 18 uzyskany przy użyciu zmierzonej charakterystyki,
- na Rys. 19 uzyskany przy użyciu zmierzonej charakterystyki po wygładzeniu,
- na Rys. 20 uzyskany przy użyciu syntetycznie wygenerowanej charakterystyki.

Rysunek 16: Wygładzona charakterystyki mocy odebranej przez antenę [dBm], jedna dla każdej konfiguracji

Rysunek 17: Syntetycznie wygenerowane charakterystyki mocy odebranej przez antenę[dBm], jedna dla każdej konfiguracji

Tabela 3: Miary statystyczne pomierzonych błędów estymacji DoA

Charakterystyka	Odchylenie standardowe	Średnia	Maksymalny	Średnia kwadratowa
Pobrana	7.29°	11.48°	31°	13.57°
Wygładzona	6.76°	10.17°	28°	12.18°
Wygenerowana	3.25°	4.17°	14°	5.27°

Rysunek 18: Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu pobranej charakterystyki

Rysunek 19: Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu wygładzonej charakterystyki

Rysunek 20: Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu wygenerowanej charakterystyki

Poniżej przedstawiono jak wyglądały przykładowe wartości tablicy korelacji wzajemnej CC . Wykreślono po dwie tablice dla każdej charakterystyki, pierwsza dla pomiaru z małym błędem, drugą dla pomiaru z największym błędem. Na każdym wykresie zaznaczono, za pomocą czarnej przerywanej linii, zadany kąt nadejścia sygnału.

Rysunek 21: Tablica wartości CC dla pomierzonej charakterystyki, błąd = 2°

Rysunek 22: Tablica wartości CC dla pomierzonej charakterystyki, błąd = 31°

Rysunek 23: Tablica wartości CC dla wygładzonej charakterystyki, błąd = -2°

Rysunek 24: Tablica wartości CC dla wygładzonej charakterystyki, błąd = 28°

Rysunek 25: Tablica wartości CC dla wygenerowanej charakterystyki, błąd = 4°

Rysunek 26: Tablica wartości CC dla wygenerowanej charakterystyki, błąd = 14°

8.4 Wnioski z testów estymacji DoA

Tablice współczynników CC uzyskane przy użyciu pomierzonych charakterystyk (Rys. 21, 22) są widocznie zniekształcone błędami powodującymi lokalne maksima, które, jeśli są wystarczająco blisko właściwego maksimum, mogą stać się maksimum globalnym i przekłamać wynik. Z tego powodu mierzalnie lepsze wyniki estymacji DoA osiągnięto po wygładzeniu pomierzonych charakterystyk za pomocą filtru dolnoprzepustowego. Na Rys. 23 oraz 24 widoczne jest usunięcie lokalnych maksimów w tablicach współczynników CC uzyskanych przy użyciu przefiltrowanych charakterystyk. W tym wypadku autor zakłada, że za największą część błędów odpowiada niezadowolająco dobrze pobrana charakterystyka anteny. Wnioski te wynikają z obserwacji wyników estymacji uzyskanych przy użyciu wygenerowanych charakterystyk. Wygenerowane charakterystyki są jedynie przybliżeniem charakterystyk, które autor miał nadzieję otrzymać podczas pomiarów, nie są one wynikiem symulacji, ani obliczeń teoretycznych. Brakuje w nich dokładności w odzwierciedleniu rzeczywistych charakterystyk, ale brakuje w nich także znaczących błędów otrzymanych przy pomiarach charakterystyk wykonanych w tym projekcie. Z tego względu wykorzystanie ich daje znacząco lepsze wyniki estymacji DoA. Autor zakłada, że w wypadku wygenerowanych charakterystyk głównym powodem błędów jest niska precyzja w wartości wyemitowanej mocy nadajnika oraz niska precyzja pomiaru mocy sygnału odebranego przez odbiornik. Wnioski te wynikają z obserwacji tablic wartości CC uzyskanych przy użyciu wygenerowanych charakterystyk. Na Rys. 25 oraz 26 wykreślono wartości tablicy współczynników CC uzyskanych przy dokładnie tym samym ustawieniu nadajnika względem odbiornika. Mimo tego, w wypadku tablicy z Rys. 26 otrzymano największy błąd uzyskany przy użyciu wygenerowanych charakterystyk równy 14° , a w wypadku tablicy z Rys. 25 uzyskano zadowolający wynik estymacji DoA równy 4° .

9 PODSUMOWANIE

W ramach tego projektu przygotowany został system bazujący na antenie ESPAR będący w stanie określać DoA nadchodzących pakietów w sieci BLE. Do sterowania anteną ESPAR, pobierania pakietów BLE oraz estymacji ich DoA wykorzystano moduł nRF52840. Do estymacji DoA pakietów wykorzystany został algorytm PPCC, którego skuteczność została zweryfikowana, jeszcze przed zaprogramowaniem modułu, za pomocą symulacji. Autor przeprowadził także własnoręcznie pomiary charakterystyk anteny, niezbędnych do działania algorytmu PPCC. Według przeprowadzonych testów uzyskany system, w najlepszej konfiguracji oraz w optymalnym miejscu pomiaru, jest w stanie określić DoA pakietów sieci BLE z błędem nie większym niż 14° oraz z średnią kwadratową błędów na poziomie 5° .

Dokładność i precyzja pomiarów kierunku nadejścia sygnału osiągniętego w tym projekcie odbiega od najlepszych dokładności osiągniętych w literaturze. W [13] osiągnano średnią kwadratową błędów na poziomie 2° i maksymalne wielkości błędów na poziomie 4° . Autor zakłada, że różnica wynika głównie z powodu różnicy w sprzęcie pomiarowym. W przywołanej pracy do pomiarów użyto profesjonalnego transceiver'a NI PXIe-5840, który według [16] ma błędy pomiaru mocy sygnału w granicy 0.6 dB. Z kolei nRF52840 wykorzystany do wysyłania oraz odbierania pakietów w tym projekcie ma według [17] precyzję wartości transmitowanej mocy w okolicach 4 dB, precyzję pomiaru RSSI w granicach 2 dB oraz jego rozdzielczość równą 1 dB. Oprócz różnicy sprzętu na różnice efektów z pewnością wpływał profesjonalizm pomiarów charakterystyki wykonanych w komorze bezchłowej, które zapewniały przynajmniej o rząd wartości mniejsze błędy pomiaru zadanego kąta nadejścia sygnału dzięki wykorzystaniu enkoderów, wyższy stosunek pomierzonego sygnału do szumu oraz mniejszą ilość odbić.

Znacznie bliższym porównaniem są wyniki uzyskane w [18]. W przywołanej pracy osiągnięto średnią kwadratową błędów na poziomie 7° i maksymalny błąd w granicach 17° . Wyniki te są zbliżone do wyników osiągniętych w tym projekcie. W tym wypadku transceiver użyty w antenie podczas testów jest zbliżonej jakości do użytego w tym projekcie, ale próbki kalibracyjne zostały pobrane w znacznie lepszych warunkach. Zostały one zebrane w komorze bezchłowej, a do pomiaru mocy odebranego sygnału został wykorzystany wektorowy analizator sieci podłączony do elementu aktywnego anteny. Co znowu skutkowało zebraniem znacznie dokładniejszych próbek kalibracyjnych niż było to możliwe w tej pracy. Efektem pobrania lepszych charakterystyk jest lepszy wynik estymacji DoA porównując wyniki z wykorzystaniem pomierzonych charakterystyk w ramach tego projektu (średnia kwadratowa $\approx 12^\circ$, maksymalny błąd = 28°). Wynikiem wartym uwagi jest osiągnięcie dokładniejszej estymacji przy użyciu syntetycznie wygenerowanej charakterystyki (średnia kwadratowa $\approx 5^\circ$, maksymalny błąd = 14°), niż przy użyciu profesjonalnie pomierzonej charakterystyki w przywołanej pracy (średnia kwadratowa $\approx 7^\circ$, maksymalny błąd = 17°).

Wykaz Literatury

- [1] IEEE IoT Initiative, “*Towards a definition of the Internet of Things (IoT)*”, 2015, https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf
- [2] Constantine A. Balanis, Panayiotis I. Ioannides, “*Introduction to Smart Antennas*”, 2007
- [3] Constantine A. Balanis, “*Modern antenna handbook*”, 2008
- [4] Jennifer T. Bernhard “*Reconfigurable Antennas*”, 2007
- [5] R. Harrington, “*Reactively controlled directive arrays*”, 1978
- [6] J. Cheng, M. Hashiguchi, K. Iigusa and T. Ohira, “*Electronically steerable parasitic array radiator antenna for omni- and sector pattern forming applications to wireless ad hoc networks*”, 2003
- [7] L. Bras, N. B. Carvalho and P. Pinho, “*Pentagonal Patch-Excited Sectorized Antenna for Localization Systems*”, 2012,
- [8] “*Bluetooth Core Specification*”, <https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/>
- [9] “*16-bit UUID Numbers Document*”, <https://btprodspecificationrefs.blob.core.windows.net/assigned-values/16-bit%20UUID%20Numbers%20Document.pdf>
- [10] Sathish Chandran, “*Advances in Direction-of-Arrival Estimation*”, 2005
- [11] R. Roy and T. Kailath, “*ESPRIT-estimation of signal parameters via rotational invariance techniques*”, 1989
- [12] R. Schmidt, “*Multiple emitter location and signal parameter estimation*”, 1986
- [13] Łukasz Kulas, “*RSS-Based DoA Estimation Using ESPAR Antennas and Interpolated Radiation Patterns*”, 2018
- [14] E. Taillefer, A. Hirata, T. Ohira, “*Direction-of-arrival estimation using radiation power pattern with an ESPAR antenna*”, 2005
- [15] Łukasz Kulas, “*Simple 2-D Direction-of-Arrival Estimation Using an ESPAR Antenna*”, 2017
- [16] “*SPX1e-5840 SPECIFICATIONS*”, <https://www.ni.com/pdf/manuals/376626d.pdf>
- [17] “*nRF52840 Product Specification*”, https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_PS_v1.1.pdf
- [18] Mateusz Groth, Mateusz Rzymowski, Krzysztof Nyka, Łukasz Kulas, “*ESPAR Antenna-Based WSN Node With DoA Estimation Capability*”, 2020

Wykaz Rysunków

1	Rysunek anteny ESPAR	10
2	Proces powstawania kierunkowości anteny spowodowanej interferencją fal emitowanych z elementu aktywnego i jednego elementu pasywnego	11
3	Antena ESPAR wykorzystana w projekcie	15
4	Podłączenie nRF52840 w antenie do programatora	17
5	Zestaw gotowego do programowania oraz schemat blokowym jego połączeń	17
6	Charakterystyka promieniowana anteny [dBi] użyta w symulacji	19
7	Kod obliczający moc sygnału za pomocą równania transmisji Friisa	20
8	Funkcja implementująca algorytm PPCC w symulacji	21
9	Schemat blokowy kodu sterującego anteną	24
10	Funkcja implementująca algorytm PPCC w języku C	25
11	Zdjęcie satelitarne miejsca pomiarowego	26
12	Stanowisko pomiarowe	27
13	Poziomica laserowa	28
14	Nadajnik	28
15	Charakterystyki mocy odebranej przez antenę [dBm], jedna dla każdej konfiguracji	29
16	Wygładzona charakterystyki mocy odebranej przez antenę [dBm], jedna dla każdej konfiguracji	31
17	Syntetycznie wygenerowane charakterystyki mocy odebranej przez antenę [dBm], jedna dla każdej konfiguracji	32
18	Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu pobranej charakterystyki	33
19	Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu wygładzonej charakterystyki	33
20	Wykres wartości błędów uzyskanych przy użyciu wygenerowanej charakterystyki	33
21	Tablica wartości CC dla pomierzonej charakterystyki, błąd = 2°	34
22	Tablica wartości CC dla pomierzonej charakterystyki, błąd = 31°	34
23	Tablica wartości CC dla wygładzonej charakterystyki, błąd = -2°	34
24	Tablica wartości CC dla wygładzonej charakterystyki, błąd = 28°	35
25	Tablica wartości CC dla wygenerowanej charakterystyki, błąd = 4°	35
26	Tablica wartości CC dla wygenerowanej charakterystyki, błąd = 14°	35

Wykaz Tabel

1	Wektory sterujące elementami pasywnymi anteny	16
2	Miary statystyczne błędów estymacji DoA w symulacji	22
3	Miary statystyczne pomierzonych błędów estymacji DoA	33